

BOLALAR KIYIMINI KONSTRUKSIYALASH VA MODELLASHTIRISH

G.Jo'rayeva

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi Termiz
shahar Politexnikumi maxsus fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17778732>

Annotatsiya: Bolalar gavdasining antropometrik nuqtalari, o'lchov turlari Bolalar kiyimi detallarini shakli, hajmi, nisbatlarini, ularning joylashuvini aniqlash.

Kalit so'zi: Kiyimlar, bolalar, andoza, model, konstrukt, moda, loyiha, razmer, tikuvchilik, bolalaer

Ularning joylashuvini aniqlay olish, bolalar kiyimini turli metodikalarda konstruktsiya chizmalarini chizish, zamonaviy model yo'nalishini taxlil qilish, bolalar kiyimi modellashtirish jarayonini bajarish, bolalar kiyimi detallari andozasini tayyorlash ko'nikmalarini hosil qilishdani borat. Kiyimning asosiy andozalarini tayyorlash, modellar yaratish, asosiy andozalardan model andozalarini chiharish va unga bezaklar tanlash shu fanning asosiy maqsadidir. Loyihalash –bu murakkab ijodiy jarayon bo'lib, unda har qanday buyumning, jumladan, kiyimning ham loyahasini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Kiyimni loyihalash deganda, kiyimni tashkil etadigan detallar va materiallar kompleksi, shuningdek ularni o'zaro ulab-tikib, muayyan o'lchovdagi va shakldagi yaxlit buyumholiga keltirish usullari, vositalari tushuniladi. Loyihalash jarayonida buyumning hajmli detallarini tekislikdagi tasvirini hosil qilishdan iborat bo'ladi. Detailarning razmeri, soni va shakli ular yig'ilganda xuddi shu razmer va ko'rinishini beradi. Kiyimlarni loyihalashda gavdadan o'lchovlash qoidalari va o'lchovlar asosida buyum asos chizmasini chizish, so'ng chizmadan andoza chiqarib tayyorlash qoidalarini o'rgatiladi. Kiyimni loyihalash bilan turli muassasalar shug'ullanadi. Bular - modalar uyi tikuvchilik korxonalarining eksperimental tsexlari, maxsus

Kiyimlarni modellashtirishda kiyim modelini ijod qilish va asosiy andozadan model andozasini tayyorlash yo'llari o'rgatiladi. Bunda asos chizmasiga eskiz bo'yicha model chiziqlari kiritilib, yangi model andozasi hosil qilinadi. Kiyimlarni badiiy bezashda esa kiyimga turli bezaklarni kiyim turiga va vazifasiga qarab berib, ularni bezatish yo'llari o'rgatiladi. Bunda kiyimning assortimentiga, gazlamasiga, kiyimning kimga mo'ljallanganligiga qarab, bezak elementini tanlash ijodiy jarayon ekanligi yaqqol ko'rinadi. Kiyim odamzod rivojlanishining ilk bosqichlarida iqlim ta'siridan himoya qilish vositasi sifatida paydo bo'lgan. Uning keying rivojida turli tarixiy o'zgarishlar, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlar, milliy xususiyatlar va jamiyatdagi XIX asrning

oxirlarida bolalar kiyimi alohida guruhga ajralib chiqdi.XXasrningo'rtalarida yoshlar kiyimlari guruhi paydo bo'lib,o'spirinlar va katta yoshlilar guruhlari o'rtasida o'z o'rin egalladi.Bu guruh o'z kiyimlariga ega bo'lib kattalar moddasiga nisbatan o'zgacha yoshlar madaniyatining paydo bo'lishiga olib keldi .Hozirgi kunda bozor iqtisodiyoti talablari, tadbirkorlikka ahmiyat ,tikuvishlab chiqarishni rivojlantirish uchun berilayotgan bilimlar asosida o'quvchi quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak Kiyimlarni loyihalashni bilish.. Kompyuter tizimini ishga tushirish. Axborotlarga ishlov berishni yangi usullaridan foydalanish.Kiyimlar klafikatsiyasi va kiyimlar oldiga qo'yilgan talablarni bilishi.Kiyimlarni loyihalash uchun me'yoriy hujjatlarni o'qiy ola bilish va uasosda ishlashni tashkil qilish.-Kiyimni loyihalash uchun gavdadan o'lchov olishni bilish.-Kiyimni loyihalash uchun qo'shimchalarni to'g'ri tanlay olish.-Konstruksiyalash usullarini yaxshi bilish.-Loyihalash uchun hisob-kitob ishlarini bajarish.-Hisob-kitob ishlari asosida kiyimni konsrtuksiya chizmasini chizish.-Chizmadan foydalanib andozalar tayyorlash.